

Analisis Paradigma Pendidikan yang Adaptif Membentuk SDM yang Berdaya Saing di Era Disrupsi Pendidikan

Roberto Simarmata¹, Putu Mariyanto², Ferry³, Anita Hasanah⁴, Yayan Sudrajat⁵

Magister Pendidikan IPS, Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia,

^{1,2,3,4} Fakultas Pascasarjana Prodi IPS, Universitas Indraprasta PGRI

Email Korespondensi : ¹⁾ robertosimarmata71@admin.smp.belajar.id

SEJARAH ARTIKEL

Diterima : 24.09.2023

Direvisi : 02.10.2023

Terbit : 30 Oktober 2023

KATA KUNCI

*Social Studies
Learning,
Curriculum Merdeka,
Education Unit Level.*

Abstrak

The industrial revolution 4.0 brings disruptive technological innovations that blur physical, digital and biological boundaries in all sectors, and change the way people live and work. Technological breakthroughs create opportunities in the fields of economic, social and personal development, but artificial intelligence will take over human work. Human resource development readiness is very much needed to face challenges in the era of disruption 4.0. This study aims to describe, analyze, and review the HR development strategy in facing challenges in the era of disruption 4.0. This study uses a type of library research method with a descriptive analysis method approach. The results of the study show that the successful strategy of HR development is not just training, education, coaching, recruitment, system changes, opportunities, and rewards. The HR must increase creativity and change the mindset to a developing mindset, so that they are ready to adapt and revolutionize themselves to rapid technological developments, so that superior, creative, and innovative human resources will be created, as well as adaptive to the onslaught of the industrial revolution 4.0 which is heading towards Society 5.0 . era.

Pendahuluan

Pendidikan sebagai tonggak penting dalam pembangunan suatu bangsa, memiliki peran integral dalam menentukan masa depan yang cerah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kemampuan sebuah masyarakat untuk menghadapi perubahan yang tak kenal henti, serta untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikan.

Pendidikan “merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU No 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 1). Pendidikan merupakan adalah sebuah proses humanime yang selanjutnya dikenal dengan istilah memanusiakan manusia (Pristiwanti, dkk, 2022). Saat ini banyak sekali tantangan bagi Pendidikan Nasional Indonesia apalagi ditengah era serba digital saat ini. Maka dari itu perlu adanya Paradigma pendidikan untuk meningkatkan kemajuan dalam pendidikan Nasional serta meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia.

Paradigma pendidikan merupakan cara pandang dan proses memahami pendidikan nasional dalam bentuk pengamatan dan proses pencarian cara magnates peranakan yang muncul

dalam pendidikan nasional. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. (Sufyadi, dkk. 2021) Perubahan paradigma pendidikan merujuk pada transformasi fundamental dalam cara pendidikan diatur, diimplementasikan, dan dijalankan oleh satuan pendidikan. Perubahan ini bisa mencakup berbagai aspek, termasuk metode pengajaran, kurikulum, tujuan pendidikan, peran guru, dan pemahaman tentang bagaimana pembelajaran terjadi.

Pergeseran paradigma pendidikan terus berlangsung secara dinamis mengikuti perubahan era global dan era otonomi yang berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan itu, dinamika pembangunan di bidang pendidikan terus didorong menuju pendidikan nasional yang lebih menggembirakan dan membanggakan, bukan hanya bagi satuan pendidikan, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Karenanya upaya pembangunan di bidang pendidikan terus diupayakan secara dinamis, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Pendidikan nasional harus mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, peradaban dan budaya bangsa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hal demikian sesuai dengan cita-cita luhur yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam (Suryana, 2020) menjelaskan “tiga tahun mendatang, pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.” Tantangan-tantangan ini mencakup dampak globalisasi yang semakin mengglobal, revolusi teknologi yang telah mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berkomunikasi, serta perubahan sosial yang mendalam yang telah meresap ke dalam nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Selain itu, pentingnya keberlanjutan dan inovasi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan ekonomi memberikan dorongan kuat bagi paradigma pendidikan yang baru dan lebih adaptif.

Masyarakat modern membutuhkan SDM yang tak hanya terampil dalam bidang pengetahuan dan keterampilan teknis, melainkan juga mampu menjadi pribadi yang fleksibel, adaptif, dan siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya. Kenyataan yang terjadi dilapangan terkait SDM pendidik yang belum memiliki kesejahteraan dan dukungan untuk kualifikasi sebagai pendidik. Contoh nyatanya yaitu pada media online Kompasiana. Dalam beritanya yang berjudul “Hari Guru Nasional: Bagaimana Kondisi ‘Pahlawan Kita Saat Ini?’” pada 25 November 2020. Dalam berita tersebut membahas tentang kualifikasi pendidik.

Berdasarkan pada laporan dari Unesco dalam Global Education Monitoring tahun 2016 menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menduduki urutan 10 dari 14 negara berkembang lainnya, dan peringkat guru di Indonesia menempati urutan terakhir dari 14 negara berkembang. Hal ini dikuatkan dengan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilihat dari rata-rata nasional hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2018 yang hanya mencapai sekitar 53,02 atau berada di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan sebesar 55,00. Dan hanya ada tujuh provinsi di Indonesia yang dapat mencapai standar UKG yang ditetapkan. Menurut penyusun, harus ada kesinambungan antara pemerintah dan stakeholder sekolah terkait mempersiapkan SDM berkualitas yang sesuai kebutuhan dan kualifikasi pendidikan agar

mencapai hasil baik dari raw input untuk pencapaian raw output pendidikan. Kondisi kesenjangan kualitas SDM dan manajemen pendidikan yang terjadi jika terus menerus akan berakibat pada penurunan kualitas dari satuan pendidikan. Sedangkan apabila adanya dukungan dari semua pihak kepada pendidik di Indonesia dapat berdampak pada pendidikan yang berkualitas berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai budi pekerti.

Penelitian terkait karakteristik tentang pengembangan SDM Pendidik di era globalisasi pernah dilakukan oleh (Fattah, 2023) "Kebijakan Pengembangan Guru di Era Society 5.0". Pada penelitian tersebut terdapat karakteristik beberapa kondisi dan penyebab dari rendahnya kualitas profesi guru, antara lain: 1) Belum tercapainya standarisasi kualifikasi akademik guru minimal D4/S1 sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, 2) Pengembangan kompetensi guru yang seringkali terhambat karena faktor internal dan eksternal, 3) Rekrutmen guru yang tidak efektif, 4) Kesejahteraan guru berupa penghasilan yang masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan tugas guru sebagai pembentuk watak dan peradaban manusia. Walaupun kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah yang berkaitan dengan keempatal tersebut sudah ada, namun implementasinya masih sangat kurang apalagi jika dihubungkan dengan kebutuhan era society 5.0 yang menuntut profesionalisme guru. Persamaan penelitian terdahulu dengan artikel ilmiah yang penyusun lakukan terletak pada objek penelitian yaitu SDM Pendidik dari rendahnya dukungan terhadap pendidik untuk meningkatkan kualifikasi kependidikan di era perkembangan teknologi. Namun yang membedakan terletak pada penggunaan teori. Kemudian, perbedaan terletak pada subjek yang dipilih.

Penelitian terkait karakteristik tentang pengembangan SDM Pendidik di era globalisasi pernah dilakukan oleh (Lestari, 2022) "Pendidikan Dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital dan Informasi Di Indonesia Pada Era Disruptif". Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di bidang pendidikan era disrupsi di Indonesia, diperlukan peningkatan keterampilan serta kemampuan dibidang teknologi melalui pendidikan dengan menciptakan operator pendidikan yang handal sebagai pendukung kemajuan pendidikan yang ada pada era teknologi informasi di negara Indonesia, Supaya bisa bersaing di era disrupsi ini diperlukan inovasi serta pembaharuan pada sistem, kemampuan SDM, kurikulum, prasarana dan sarana, etos kerja, tata kelola, budaya serta lainnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan artikel ilmiah yang penyusun lakukan terletak pada objek penelitian yaitu tantangan tentang pengembangan SDM Pendidik di era globalisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. "Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang di mana penulis berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya" (Sudjana, dalam Tahar, dkk. 2022). Penelitian ini mengaplikasikan data-data sekunder, dimana data ini di dapatkan dari berbagai sumber berupa Undang-Undang, jurnal dan artikel media elektronik yang masih berkaitan dengan judul artikel ilmiah, karena jenis penyampaian ini adalah studi literatur.

Menurut Moloeng penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena subjek studi, seperti tindakan, persepsi, motivasi, perilaku, dll. Sementara metode pengumpulan data dalam artikel kami ialah menggunakan metode literatur, metode ini kami lakukan dengan mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang memiliki kaitan dengan topik penelitian kami. kami mengumpulkan data dan segala informasi dari buku, jurnal maupun internet.

Hasil dan Analisis

Guru adalah komponen yang paling strategis dalam proses pendidikan. Profesi seorang guru jauh lebih strategis dibandingkan dengan dua komponen strategis lainnya, yaitu peserta didik dan kurikulum. (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 1), menjelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tantangan dalam dunia pendidikan menghadapi perkembangan teknologi harus disertai dengan solusi yang tepat agar bisa mengatasinya. Saat ini, dunia pendidikan sibuk mempersiapkan SDM yang bisa menjalankan tugas profesionalnya sebagai tenaga pendidik dengan baik di zaman kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Menurut Menristekdikti dalam (Lestari, 2022), untuk menghadapi perkembangan yang ada di era revolusi industri 4.0, berbagai hal yang perlu dipersiapkan adalah:

- 1 Inovasi dalam sistem pembelajaran supaya bisa menghasilkan berbagai lulusan yang terampil serta kompetitif di berbagai aspek seperti technological literacy, human literacy, serta data literacy.
- 2 Rekonstruksi kebijakan di kelembagaan pendidikan tinggi yang responsif serta adaptif terhadap berbagai perkembangan yang ada dengan menjalankan pengembangan program studi serta ilmu transdisipliner yang diperlukan.
- 3 SDM yang handal serta responsif dalam menghadapi perkembangan yang ada seperti revolusi industri 4.0.
- 4 Peningkatan berbagai fasilitas serta pembangunan infrastruktur di bidang riset, pendidikan serta inovasi harus dijalankan supaya bisa mendukung kualitas penelitian, inovasi serta kualitas pendidikan.

SDM di lembaga pendidikan perlu adanya pembinaan dan pengembangan, hal ini sesuai dengan (UU No. 14 Tahun 2005 bagian kelima tentang Pembinaan dan Pengembangan Guru Pasal 32 ayat 2), menjelaskan pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Hidayat, S. (2012: 59-63) dalam bukunya Profesi Kependidikan Teori dan Praktik di Era Otonomi, memaparkan tentang standar kompetensi guru yang harus dimiliki dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Standar Kompetensi Guru P

No.	Kompetensi	Kompetensi Inti Guru
-----	------------	----------------------

1	Kompetensi Pendidik	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
		Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
		Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pembelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
		Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
		Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
		Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
		Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
		Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
		Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
		Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
2	Kompetensi Kepribadian	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
		Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, danteladan bagi peserta didik dan masyarakat.
		Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
		Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percayadiri.
		Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
3	Kompetensi Sosial	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
		Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesame pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
		Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.

	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
4	Kompetensi Profesional
	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Simpulan

Untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan di era disruptif, dibutuhkan peningkatan keterampilan salah satu aspek Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. Tujuan pendidikan ini adalah untuk menciptakan analis dan operator yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam manajemen pendidikan. Langkah ini akan menjadi dorongan penting untuk mengembangkan pendidikan yang berfokus pada teknologi informasi, sehingga dapat menjawab tantangan industri 4.0 yang terus berkembang dengan cepat di Indonesia. Beberapa persiapan yang perlu dilakukan meliputi:

- 1 Inovasi dalam sistem pembelajaran agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten di berbagai aspek seperti literasi teknologi, literasi manusia, dan literasi data.
- 2 Revitalisasi kebijakan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk menjadikannya responsif dan adaptif terhadap perkembangan saat ini, dengan pengembangan program studi dan ilmu yang bersifat multidisiplin.
- 3 Memastikan bahwa SDM yang ada memiliki keahlian yang kuat dan responsif terhadap perkembangan, terutama dalam konteks revolusi industri 4.0.
- 4 Melakukan peningkatan fasilitas dan pengembangan infrastruktur dalam bidang riset, pendidikan, dan inovasi untuk mendukung kualitas penelitian, inovasi, dan pendidikan secara keseluruhan.

Referensi

- Fajar Ramadhan. (25 November 2020). Hari Guru Nasional: Bagaimana Kondisi “Pahlawan Kita Saat ini?”
- Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/snffebui/5ddbe58fd541df335354c472/hari-guru-nasional-bagaimana-kondisi-pahlawan-kita-saat-ini>.
- Hidayat, S. (2012). *Profesi Kependidikan Teori dan Praktik di Era Otonomi*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Lestari, S. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling* *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.

- Moh abdul fattah. (2023). Kebijakan Pengembangan Guru Di Era Society 5,0. An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam, 2(3), 161–171. <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v2i3.62>
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 1707–1715.
- Sufyadi, S., Lambas, Rosdiana, T., Rochim, F. A. N., & Novrika, S. (2021). Pembelajaran Paradigma Baru. Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan 2021, 1–6.
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. Edukasi, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Tahar, A., Setiadi, P. B., & Rahayu, S. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 12380–12394.